

De esse et re

Recenzja:

Tomasz Ćwiertniak, *Istnienie a realność. Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Analiza porównawcza*, Warszawa 2025.

Słowa kluczowe: Mieczysław A. Krąpiec, Mieczysław Gogacz, tomizm egzystencjalny, tomizm konsekwentny, Tomasz Ćwiertniak

Celem książki Tomasza Ćwiertniaka było porównanie dwóch polskich wersji tomizmu, których autorami byli Mieczysław Albert Krąpiec (1921–2008)¹ oraz Mieczysław Gogacz (1926–2022)². Wynikiem tego porównania jest wskazanie na różnice w ich ujęciach, pozorne różnice i zbieżności, a także oryginalne tezy filozoficzne każdego z nich, co stanowi punkt wyjścia (bardzo wyważonej) oceny, a przede wszystkim sprobemyzowania wielu zagadnień nie tylko w kontekście tomizmu, ale także w odniesieniu do szerszego horyzontu filozofii współczesnej.

Recenzowana książka składa się z sześciu rozdziałów, *Wstępu*, *Zakończenia* i *Bibliografii*. Pierwszy, obszerny, rozdział jest zasadniczo historycznym wprowadzeniem do tematu, który właściwie streszcza dzieje filozofii od jej greckich początków aż do ujęć Tomasza z Akwinu (1224/25–1274) oraz ich interpretacji w różnych odmianach tomizmu. Rozdział drugi jest poświęcony filozofii Mieczysława A. Krąpca, a trzeci – tomizmowi konsekwentnemu Mieczysława Gogacza. Szczegółowa analiza porównawcza rozbita została na dwa kolejne rozdziały. Pierwszy z nich, czyli rozdział

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym kieruje Katedrą Historii Filozofii. Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Redaktor Naczelny „Rocznika Tomistycznego”.

¹ M. Czachorowski, T. Mamełka, P. Mazanka, Z. Pańpuch, *Mieczysław Albert Krąpiec*, Kraków 2020.

² A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, *Mieczysław Gogacz*, Kraków 2019.

czwarty, podejmuje zagadnienia skupione wokół tez metafizycznych i teoriopoznawczych obydwu tomistów, natomiast kolejny, piąty, rozdział, dotyczy filozoficznej problematyki Boga i człowieka w ujęciu Krąpca i Gogacza. Ostatni rozdział, szósty, jest właściwie obszernym zespołem wniosków z przeprowadzonych badań. Omawia największe, zdaniem Tomasza Ćwiertniaka, osiągnięcia obydwu tomistów oraz trudności wynikające z ich ujęć. Rozdział ten ukazuje także perspektywy badawcze, jakie pojawiły się w trakcie analiz, a także – szerzej – wskazuje się na problemy, które stają przed tomizmem egzystencjalnym i konsekwentnym w perspektywie tematów współcześnie zajmujących filozofów. Zakończenie pracy stanowi w tej sytuacji krótkie podsumowanie analiz i wyprowadzenie z nich wniosków.

Książka jest świetnie napisana. Język autora jest zrozumiały, omawia bohaterów swojej rozprawy własnymi słowami, dystansując się (co nie jest wcale łatwe!) od bardzo charakterystycznego i trudnego do zdystansowania języka Krąpca, podobnie i języka Gogacza (chyba jeszcze trudniejszego do zdystansowania z powodu wyjątkowej „gęstości” jego filozoficznych tekstów). A warto dodać, że mamy w rozprawie cały wachlarz metod badawczych (i „form literackich”) właściwych dla historii: streszczenie, recenzja, analiza porównawcza, referat kontekstowy. Ponadto wypada zaznaczyć, że autor bardzo dobrze operuje przypisami.

Umieszcza tam nie tylko dokumentujące omawiane tezy wypowiedzi Krąpca, Gogacza i innych, ale także niekiedy uzupełnia, komentuje przedstawiane ujęcia lub ukazuje jakieś ich dodatkowe elementy. Wszystko to powoduje, że książkę czyta się ze stałym zaciekawieniem, zwłaszcza że tekst jest bardzo dobrze zredagowany, nie ma w nim literówek, błędów składniowych bądź interpunkcyjnych.

Mieczysława A. Krąpca i Mieczysława Gogacza postrzega Tomasz Ćwiertniak jako wybitnych przedstawicieli tomizmu, którzy bronili źródłowego doświadczenia świata (bytu) przed subiektywizmem wielu współczesnych kierunków filozoficznych³. Powodowało to, że uprawiana przez nich filozofia miała cele maksymalistyczne, nie redukowała swoich ambicji do zagadnień metodologicznych lub językowych, lecz rościła sobie prawo do racjonalnego, krytycznego, intersubiektywnie sensownego i sprawdzalnego poznania rzeczywistości.

Filozofowanie Mieczysława Krąpca, w ujęciu autora książki, charakteryzuje się „swoistą odwagą i rozmachem” (s. 334). Z pozycji uprawianego przez siebie tomizmu egzystencjalnego Krąpiec opracował wszystkie główne dyscypliny filozoficzne, pisząc obszerne monografie na ich temat⁴. Trafnie Ćwiertniak wymienia najważniejsze osiągnięcia filozoficzne lubelskiego filozofa. Wśród nich na czoło wysuwa się opracowana wspólnie ze Stanisławem Kamińskim metodologia metafizyki, która – najogólniej rzecz ujmując – sprowadza się

³ Zob. M.A. Krąpiec, *Metafizyka. Zarys teorii bytu*, wyd. 3, Lublin 1995; M. Gogacz, *Elementarz metafizyki*, wyd. 4, Warszawa 2008.

⁴ Np. M.A. Krąpiec, *Realizm ludzkiego poznania*, wyd. 2, Lublin 1995; M.A. Krąpiec, *Ja-człowiek*, wyd. 5, Lublin 1991; M.A. Krąpiec, *Psychologia racjonalna*, Lublin 1996.

do „uniesprzeczniającego” wyjaśnienia badanych struktur bytowych. Ponadto Krąpiec i Kamiński głosili radykalną autonomię filozofii (także, a może nawet przede wszystkim filozofii tomistycznej) od teologii i nauk szczegółowych⁵. W konsekwencji sprzeciwiali się określeniu „filozofia chrześcijańska”, widząc w nim programowe naruszenie tej autonomiczności. Słusznie Tomasz Ćwiertniak dostrzega w tym wpływ metodologicznej szkoły lwowsko-warszawskiej (za pośrednictwem Kamińskiego) oraz uważa to za jedno z ważniejszych osiągnięć lubelskiego tomizmu. Dodać warto, że tym metodologicznym aspektem filozofowania tomizm w Polsce przerasta szkoły tomistyczne, które działają w innych częściach świata⁶.

Wśród innych osiągnięć Krąpcza – także trafnie – wymienia autor teorię analogii bytowej, teorię sądu egzystencjalnego, interesująco przedstawiony punkt wyjścia antropologii filozoficznej (swoiście fenomenologiczne odróżnienie „ja” od „moje”), a także filozofię społeczną z mocnym podkreśleniem podmiotowości osoby oraz filozofię prawa z prymatem prawa naturalnego.

Na tle ogromnej, monograficznej twórczości Krąpcza dorobek Mieczysława Gogacza jawi się skromniej. Jednakże Tomasz Ćwiertniak słusznie zauważa, że warszawski tomista sformułował wiele „twórczych propozycji i oryginalnych rozwiązań” (s. 239). Wśród nich na czoło

wysuwa się koncepcja poznania filozoficznego jako identyfikacji pryncypiów bytu, co jednocześnie Gogacz czyni przedmiotem filozofii. Oryginalna jest też koncepcja poznania niewyraźnego (i tzw. mowy serca) oraz zmodyfikowana tradycyjna teoria transcendentaliów, która zarazem daje podstawy do sformułowania bodaj najbardziej charakterystycznej koncepcji Gogacza – teorii relacji istnieniowych i osobowych (s. 336–337)⁷. To pociągnęło za sobą sformułowanie etyki chronienia osób⁸, na co zwraca uwagę Ćwiertniak, a także, co warto dodać, a co wykracza już poza zakres tematyczny recenzowanej książki, także pedagogiki jako dyscypliny filozoficznej⁹. Trafnie też autor zauważa, że twórca tomizmu konsekwentnego niekiedy gruntownie i zasadniczo reinterpretuje tradycyjne tematy filozofii klasycznej. Tak ma się sprawa z przyczynowaniem celowym oraz koncepcją możliwości bytowej. Rzutuje to na zasadniczo odmienne niż u innych tomistów rozumienie stwarzania: dla Gogacza Bóg, przyczyna sprawcza, jest wyłącznie stwórcą istnienia bytów jednostkowych. Całe ich treściowe wyposażenie jest uprzyczynowane przez inne byty, które stanowią właśnie przyczyny celowe. Tomizm Gogacza – jak trafnie napisał Ćwiertniak – wymaga znacznie mniejszego „angażowania” bytu absolutnego w różne zagadnienia i uzasadnienia filo-

⁵ Zob. S. Kamiński, *Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej*, Lublin 1989

⁶ M. Gogacz, *Wstęp do tomizmu*, Warszawa 2024.

⁷ M. Gogacz, *Człowiek i jego relacje (Materiały do filozofii człowieka)*, Warszawa 1985.

⁸ M. Gogacz, *Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki*, Warszawa 1991; M. Gogacz, *Wprowadzenie do etyki chronienia osób*, wyd. 2, Warszawa 1998.

⁹ Zob. M. Gogacz, *Podstawy wychowania*, Niepokalanów 1993; M. Gogacz, *Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie*, Warszawa 1997.

zoficzne (s. 277–278). Gogacz jednocześnie stoi na stanowisku, że Bóg stwarza każde istnienie – zarówno substancji, jak i przypadłości – co w konsekwencji powoduje, że na przykład działania i relacje podejmowane przez człowieka mają istnienie stworzone przez Boga (s. 294–295). Jest to trudne następstwo tej tezy, z którym nawet św. Tomasz słabo sobie radził.

Trafnie Autor rozprawy zwraca uwagę na radykalną konsekwencję, z którą Mieczysław Gogacz usiłuje wszystkie podejmowane zagadnienia filozoficzne ujmować w perspektywie Tomaszowej teorii *esse*, co zresztą dało asumpt do określenia jego propozycji jako „tomizmu konsekwentnego” (które to określenie niezmiernie irytowało Krąpca i lubelskich tomistów)¹⁰. W świetle ustaleń Tomasza Ćwiertniaka to określenie tomizmu Gogacza nie jest wcale na wyrost (s. 409).

Porównując ujęcia Krąpca i Gogacza, Tomasz Ćwiertniak, o czym już wspomniano, wskazuje na różnice w ich ujęciach, pozorne różnice i zbieżności. Dokonuje tego – w moim mniemaniu – bezbłędnie i trafnie. Bezbłędność polega na bardzo głębokim wejściu w ujęcia obydwu badanych autorów i wydobyciu z nich sedna ich ujęć. Wymagało to nie tylko przedarcia się przez formuły językowe, ku ujęciu *intentio auctoris*, jak pisał Tomasz z Akwinu, ale także swoistego przełożenia ujęć Krąpca na język Gogacza i odwrotnie. Pozwoliło to na wyciągnięcie naprawdę ciekawych wniosków, jak np. ujęć zbieżnych mimo deklaracji

tywnej negacji – tak ma się na przykład sprawa z zagadnieniem punktu wyjścia filozofii. Trafność wniosków Ćwiertniaka polega na wskazaniu istotnych punktów zbieżnych i rozbieżnych w ujęciach i wyróżnieniu wśród nich rozbieżności pozornych, jak wspomniana sprawa punktu wyjścia filozofii, oraz pozornie zbieżnych, jak na przykład ujęcie możliwości bytowej.

Słusznie Tomasz Ćwiertniak pisze, że tomizm Gogacza powstawał na drodze odchodzenia od ujęć Gilsona i Krąpca, których Gogacz był uczniem. Słusznie też zauważa, że Krąpiec ani jego bezpośredni uczniowie nigdy nie odnieśli się publicznie do propozycji Gogacza. Oczywiście środowiska Krąpca i Gogacza nie żyły w izolacji. Gogacz był recenzentem do stopni i tytułów większości uczniów Krąpca, podobnie jak przedstawiciele tomizmu lubelskiego recenzowali prace uczniów Gogacza. Ale rzeczywiście na tomizm konsekwentny długo w Lublinie nałożone było swoiste embargo. Na tym tle pozytywnie wyróżniają się, na co zwrócono w rozprawie uwagę, filozofowie kolejnego pokolenia szkoły lubelskiej (uczniowie uczniów Krąpca). Znakomite jest w doktoracie zreferowanie dyskusji na temat ontycznej struktury ciała ludzkiego, jaka wyłania się z publikacji zarówno warszawskich, jak i lubelskich tomistów na ten temat (s. 308–317).

Pierwszym punktem spornym, który omawia Tomasz Ćwiertniak, jest zagadnienie punktu wyjścia analizy filozoficznej. Dla Krąpca bowiem jest to sąd

¹⁰ Zob. *Tomizm konsekwentny*, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2022.

egzystencjalny w postaci wyrażenia „x jest”, natomiast Gogacz uważa, że w tym pierwszym zetknięciu się z bytem na zewnątrz nas doznajemy jego realności, a akt istnienia odkrywamy dużo później w wyniku dość skomplikowanej analizy filozoficznej. Badania Ćwiertniaka nad tym zagadnieniem ukazują jego dojrzały warsztat filozoficzny i swoisty kunszt historyka filozofii. Zwraca on bowiem uwagę, że u Krąpca termin „istnienie” oznacza zarówno pierwszy element bytu, który powoduje, że byt jest, jak i wszystkie skutki tego elementu, czyli to właśnie, że byt jest, a więc jego „bycie” lub „bytowanie”. Tymczasem Gogacz odróżnia istnienie jako pierwszy, wewnętrzny, akt bytu, który go urealnia i aktualizuje, od realności, która jest skutkiem urealniania przez akt istnienia całej treściowej zawartości bytu, czyli jego istoty. Gdy więc uwzględni się owo podwójne znaczenie słowa „istnieć” u Krąpca i porówna teorię sądu egzystencjalnego, w którym docieramy raczej do realności bytu, a nie do jego aktu istnienia, wtedy różnica pomiędzy teorią sądów egzystencjalnych a koncepcją poznania niewyraźnego, w którym odbiera się realność spotykanych bytów, nie jest aż taka wielka, jakby wynikałoby to z deklaracji Gogacza, ostro krytykującego teorię sądów egzystencjalnych (s. 167–169; 187).

Warszawski tomista zasadniczo podzielał ustalenia metodologiczne szkoły lubelskiej. Bronił autonomii poznania filozoficznego i pomimo pasji teologicznych i osobistej religijności nie godził się na łączenie filozofii z teologią, światopoglądem lub naukami szczegó-

łowymi. Jednakże nie godził się także na lubelską tezę, że główną metodą filozofii bytu jest analogia i że ta analogiczność jest nawet swoistą cechą bytu. Główną metodą filozofowania tomizmu konsekwentnego była „identyfikacja pryncypiów bytu”, która – jak znów trafnie wskazał Ćwiertniak – w dużym stopniu przypomina lubelską metodę separacji i „uniesprzeczniania”. Natomiast analogię sytuował Gogacz wśród metod porządkowania twierdzeń, nie godząc się, że jest to metoda ich uzyskiwania (s. 240).

Los analogii w tomizmie konsekwentnym podzieliła także „lubelska” teoria partycypacji. Skoro bowiem dzieło stworzenia polega wyłącznie na urealnieniu *esse* bytu przygodnego i skoro Bóg nie jest zarazem przyczyną formalną i celową stworzonych bytów, to teoria partycypacji traci swoje podstawy. „Dobija” ją w tomizmie konsekwentnym radykalne odrzucenie tezy o *conservatio esse*, która głosi, że Bóg stworzone istnienie nieustannie podtrzymuje w trwaniu. Gogacz stanowczo odrzuca tę tezę. Uważa, że albo mówimy o *creatio esse*, albo o *conservatio*, co jednak wyklucza *creatio*. Sam uważa, że skoro Bóg stwarza akty istnienia bytów jednostkowych, to od momentu stworzenia te akty są „gospodarzami” bytów, są bowiem wyposażone w moc urealniania i aktualizowania całej ich istotowej zawartości i nie potrzebują nieustannego „zasilania” z zewnątrz – w przeciwnym razie nie można byłoby nazwać ich aktami. Ćwiertniak słusznie jednak zauważa, że Krąpiec nigdzie *expressis verbis* nie przyjmuje teorii

conservatio esse, mimo że należy ona do „żelaznego repertuaru” tradycyjnych tez tomistycznych.

Przykładem problematyki, która z pozoru nie różni Krąpca i Gogacza jest zagadnienie możliwości bytowej. Gdy się jednak temu – jak Tomasz Ćwiertniak – przyjrzymy w kontekście teorii przyczynowania (i występujących w niej różnic u obydwu filozofów), to okaże się, że ujmowanie przez nich możliwości w bycie jest diametralnie różne. Dla Krąpca, po arystotelesowsku, możliwość jest sferą potencjalności bytu, która w miarę jego rozwoju (ruchu) wypełnia się zaktualizowaniami. Można obrazowo powiedzieć, że w miarę rozwoju bytu jest w nim coraz mniej możliwości, a coraz więcej aktu. Tymczasem dla Gogacza możliwość jest pryncypium bytowym, umożliwiającym podmiotowanie przypadłości. Te przypadłości nie zmieniają swego podmiotu – zawsze pozostaje on taki sam, czyli zawsze jest pryncypium w bycie. Rozwój bytu, według Gogacza, polega na zmianie przypadłości. Widać więc, że pomimo terminologicznych zbieżności w tej sprawie Krąpiec i Gogacz różnią się znacznie. Co więcej, Gogacz wyróżnia oprócz możliwości materialnej także możliwość niematerialną, która jest podstawą intelektualnego charakteru bytu, np. człowieka.

Jak już zaznaczono, w ramach perspektyw badawczych Tomasz Ćwiertniak wskazuje na problemy filozoficzne, jakie stoją jego zdaniem, przed współczesnym tomizmem. Dotyczy to problematyki punktu wyjścia filozofii i kwestii

jej bezałożeniowości, problemu substancjalności różnych struktur przyrody ożywionej i nieożywionej, np. pierwotników lub cząstek elementarnych (s. 191; 339–362), stosunku do innych kierunków filozoficznych oraz do ewolucjonizmu. Co więcej, Autor w samym tomizmie Krąpca i Gogacza dostrzega wiele kwestii, które domagałyby się wyjaśnienia lub rozwinięcia. Dotyczy to zarówno problematyki metafizycznej, jak i antropologicznej i społecznej. Wszystko to świadczy, że Tomasz Ćwiertniak potrafi spojrzeć na tomizm egzystencjalny z szerszej perspektywy filozoficznej i z punktu widzenia problematyki obecnej w aktualnym dyskursie filozoficznym. Oznacza to, że potrafi zdystansować się nie tylko od ujęć tomizmu Krąpca i Gogacza, ale od tomizmu w ogóle oraz dostrzec jego zalety i braki właśnie w owej szerszej perspektywie. Czyni to z jego książki rozprawę naprawdę dojrzałą filozoficznie i płodną poznawczo.

Z obowiązku recenzenta należy zwrócić uwagę na kilka braków i niedokładności recenzowanej książki. Pewną niedokładnością tchną uwagi o zaangażowaniu społecznym zarówno Krąpca, a przede wszystkim Gogacza na początku lat dziewięćdziesiątych (s. 362)¹¹. Był to bowiem okres kształtowania się środowisk politycznych w Polsce, szczególnie środowisk konserwatywnych i prawicowych, które nie dysponowały wtedy nie tylko jakimkolwiek zapleczem, ale także doświadczeniem politycznym. Kształtowała się też ich podstawa ideologiczna.

¹¹ Zob. M.A. Krąpiec, *Suwerenność – czyja?*, Lublin 1996; M. Gogacz, *Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i religijne*, Niepokalanów 1993.

Na tej fali „chwytano się” nielicznych wówczas filozofów, którzy nie byli związani z urzędowym w PRL-u marksizmem. To dopiero dziś różne środowiska konserwatywne i tradycjonalistycznie świadomie odwołują się np. do „świętego potwora tomizmu” – Reginalda Garrigou-Lagrange, który reprezentował tzw. tomizm rzymski (nb. narzucany w Kościele katolickim administracyjnie), a w tomizmie Maritaina, Gilsona, Krąpca i Gogacza, widzą „herezję” lub „modernizm”. Ale oczywiście należy zgodzić się z autorem, że wybory polityczne, szczególnie Gogacza mogą dziwić, a on sam charakteryzował się dużą naiwnością polityczną, choć to ostatnie dzieli z naprawdę wielkimi filozofami: Platonem, Arystotelesem, Boecjuszem. Zgodzić się też należy z opinią Ćwiertniaka, że ujęcia z zakresu filozofii społecznej i politycznej Mieczysława Krąpca stoją na zdecydowanie wyższym poziomie niż ujęcia Mieczysława Gogacza, który zresztą zajmował się tym marginalnie (s. 324).

Tomasz Ćwiertniak zarzuca zarówno Krąpcowi, jak i Gogaczowi zbyt małe wyeksponowanie pojęcia godności (s. 369–370). Nie wydaje się to do końca słuszne, a na pewno nie jest to jakiś wewnętrzny błąd ich ujęć lub jakaś niekonsekwencja, gdyż obydwaj świadomie ujmowali godność człowieka względnie godność osoby ludzkiej jako

pewną dodatkową, ale na pewno nie pierwszoplanową własność człowieka lub osoby. Obaj filozofowie przeciwstawiali się panującej w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych swoistej ideologii godności, w myśl której stanowiła ona niemal centralny element konstytutywny człowieka lub osoby i była uzasadnieniem wielu tematów antropologicznych, etycznych, pedagogicznych, społecznych i nawet prawnych.

Niezależnie od tego, że recenzent nie podziela wszystkich uwag autora książki *Istnienie a realność*, to nie może nie zwrócić uwagi na naukowe *novum* w postaci doniosłych filozoficznie wniosków, wynikających z twórczego porównania tomizmu egzystencjalnego z tomizmem konsekwentnym, a przede wszystkim fundamentalnego odróżnienia, a jeszcze bardziej kluczowego niemylenia istnienia, czyli aktu bytu, z realnością, czyli skutkiem aktu istnienia. Dojście do tych wniosków ujawnia, że Tomasz Ćwiertniak jest znawcą filozofii zarówno klasycznej, jak i współczesnej, operuje sprawnie i w sposób dojrzały warsztatem historyka filozofii (i to w sensie Gilsonowskim jako *history of philosophy itself*), a jego książka, wydana przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne w 2025 roku, zasługuje nie tylko na uwagę, ale także na uważną i wnikliwą lekturę.

Bibliografia:

1. Andrzejuk A., Lipski D., Płotka M., Zembruski M., *Mieczysław Gogacz*, Kraków 2019.
2. Andrzejuk A., red., *Tomizm konsekwentny*, Warszawa 2022.
3. Czachorowski M., Mamełka T., Mazanka P., Pańpuch Z., *Mieczysław Albert Krąpiec*, Kraków 2020.
4. Ćwiertniak T., *Istnienie a realność. Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Analiza porównawcza*, Warszawa 2025.
5. Gogacz M., *Człowiek i jego relacje (Materiały do filozofii człowieka)*, Warszawa 1985.
6. Gogacz M., *Elementarz metafizyki*, wyd. 4, Warszawa 2008.
7. Gogacz M., *Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki*, Warszawa 1991.
8. Gogacz M., *Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i religijne*, Niepokalanów 1993.
9. Gogacz M., *Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie*, Warszawa 1997.
10. Gogacz M., *Podstawy wychowania*, Niepokalanów 1993.
11. Gogacz M., *Wprowadzenie do etyki chronienia osób*, wyd. 2, Warszawa 1998.
12. Gogacz M., *Wstęp do tomizmu*, Warszawa 2024.
13. Kamiński S., *Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej*, Lublin 1989.
14. Krąpiec M. A., *Metafizyka. Zarys teorii bytu*, wyd. 3, Lublin 1995.
15. Krąpiec M. A., *Psychologia racjonalna*, Lublin 1996.
16. Krąpiec M. A., *Realizm ludzkiego poznania*, wyd. 2, Lublin 1995.
17. Krąpiec M. A., *Suwerenność – czyja?*, Lublin 1996.
18. Krąpiec M.A., *Ja-człowiek*, wyd. 5, Lublin 1991.

De esse et re

Review

Tomasz Ćwiertniak, *Istnienie a realność. Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Analiza porównawcza*, Warszawa 2025.

Keywords: Mieczysław A. Krąpiec, Mieczysław Gogacz, existential thomism, consistent thomism, Tomasz Ćwiertniak

The aim of a book by Tomasz Ćwiertniak was to compare two versions of Thomism, whose authors were Mieczysław Albert Krąpiec (1921–2008) and Mieczysław Gogacz (1926–2022).

Philosophical thought of Mieczysław Krąpiec, according to the author of a book, is characterised by a “specific courage and impetus”. From the standpoint of the existential Thomism Krąpiec explored the main philosophical disciplines. He wrote enormous monographies on philosophy of being, philosophy of man, theory of philosophical cognition, philosophy of law, social philosophy and many others. Among them the most recognised might be methodology of metaphysics, which is an “uncontradictive” explanation of the analysed structures of being. According to the author, among other achievements of Krąpiec there is a theory of analogy of being, theory of the existential judgement, a starting point for philosophical anthropology (where “me” is differentiated from “mine” in a specific phenomenological way), and also social philosophy with its strong accent on subjectivity of human person and philosophy of law with its primacy of natural law.

The works of Mieczysław Gogacz may seem humbler when compared to the monographic heritage of Krąpiec. Nevertheless, Tomasz Ćwiertniak agrees that the Warsaw Thomist formulated numerous creative proposals and original stances. Among them the most significant is the conception of philosophical cognition understood as identification of principles of being what at the same time is for Gogacz an object of philosophical studies. Original is the conception of the indistinctive cognition (and the so called speech of the heart *sermo cordis*) and his modified traditional theory of transcendentals, what consequently allowed to formulate the most recognizable conception of Gogacz the theory of existential and personal relations. In a consequence there were formulated two, the ethics of protection of persons and pedagogy both understood as philosophical disciplines. The author rightly observes that the founder of the Consistent Thomism fundamentally and essentially reinterprets traditional themes of classical philosophy, such as in the case of final causality and the conception of potentiality of being. It results in a specific under-

standing the process of creation, entirely different from the other Thomists: God, the efficient cause, according to Gogacz is solely the creator of existence of particular beings. Their entire inherent content is caused by the other beings, which actually are their efficient causes.

Comparing the two, approaches of Krąpiec and Gogacz, Tomasz Ćwiertniak points out at differences in their views,

apparent distinctions and convergences. His analysis prove that Tomasz Ćwiertniak is an expert in the field of philosophy both classical and contemporary one. What is more, he skilfully and maturely turns to the tools of historian of philosophy (in a Gilsonian sense as *history of philosophy itself*), what makes his book *Istnienie a realność*, worth attentive reading.